

Elena DAVIDESCU

drdă, lector, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Tehnici de formare a deprinderilor de studiu individual prin învățare personalizată

Rezumat: *Învățarea personalizată are la bază o logică nuanțată a unității dintre „a ști de ce să înveți” și „a ști cum să înveți”. Deprinderile de studiu individual sunt necesare pentru a face față exploziei informației, pentru a profita de ofertele surselor de cunoaștere, pentru a face față exigențelor școlare și universitare, pentru o învățare performantă*

continuă, permanentă, pentru a trăi stări de confort psihic prin cunoaștere. Principalele strategii de formare a deprinderilor de studiu individual sunt: tehnica lecturii; tehnica învățării; tehnica de informare, documentare, și prelucrare; organizarea învățării; respectarea normelor de psihoigienă a învățării etc.

Cuvinte-cheie: *învățare, educație, învățare personalizată, studiu individual, deprinderi de studiu individual.*

Abstract: *Personalized learning is based on the nuanced logic of unity between ‘knowing why you have to learn’ and ‘knowing how to learn’. Individual study skills are necessary if one is to withstand the ongoing information explosion, in order to benefit from the offers made by various sources of knowledge, to face the demands of school and university education, to achieve continuous and permanent successful learning, and to attain a state of psychological comfort induced by knowledge. The main strategies for the development of individual study skills are: the technique of reading, the technique of learning, the technique of documentation, information, and processing; the organization of learning; and respecting the rules of psychological hygiene during study.*

Keywords: *learning, education, personalized learning, individual study, individual study skills.*

Actualitatea temei de cercetare. Pedagogul se află astăzi, mai mult ca oricând, în fața unei decizii privind diferențierea și personalizarea proiectării intervenției sale formative, ceea ce îi reclamă dezvoltarea competențelor de cunoaștere și valorizarea elevului/studentului pentru reușita sa socială. Instituția de învățământ își asumă responsabilitatea de a pregăti individul pentru viață, societate, asimilare de valori autentice, pentru o lume aflată în permanentă schimbare. Din această perspectivă, accentul demersului formativ se deplasează de pe conținuturi pe strategii, tehnologii, capacități și atitudini raportate la valori. Echitatea educațională, un element obligatoriu în învățarea personalizată, consimte nu numai la accesul și implicarea egală a tuturor participanților în proces, dar și personalizarea traseului parcurs de fiecare educabil, care se întemeiază pe valorificarea curriculumului, a formei și metodologiei de instruire create pentru fiecare și implicarea activă în viața comunității [11, p. 49]. Or, organizarea personalizată a conținuturilor vizează „adaptarea procesului instructiv-educativ la posibilitățile aptitudinale, la nivelul intereselor cognitive, la ritmul și stilul de învățare al elevului” [2, p. 66].

Problema *învățării umane* a depășit demult cadrul unor discipline particulare, cum sunt *fiziologia, antropologia, genetica, psihologia și pedagogia*, devenind subiect de mare interes al cercetărilor din alte domenii – *neuroștiințele, epistemologia și managementul cunoașterii aplicate*, precum și *matematica, teoria modelării și bioingineria*. Considerată o categorie fundamentală în unele discipline socioumane, **învățarea** corelează structural și funcțional

cu așa concepte importante ca dezvoltarea, cunoașterea, creșterea, educația, adaptarea și maturizarea.

Analizând definiții ale învățării date de mai mulți autori (B. Skinner, R. Gagne, S. Briggs, W. Kidd, P. Ulich, A. Geulen, W. Veith, D. Ausubel, I. Cerghit, D. Potolea etc.), atestăm existența unei constante: schimbarea, modificarea comportamentului pe baza experienței trăite. Or, învățarea semnifică o transformare de comportament, în urma dobândirii de cunoștințe, deprinderi, valori, pe baza unei experiențe proiectate într-o instituție de învățământ, care poate fi supusă (re)structurării, observației și controlului, în condițiile activității și ambianței școlare [5, p. 41]. Învățarea înglobează nu numai elementele cognitive interne, ci și pe cele ale contextului. Este valabilă atât teza lui J. Piaget cu privire la învățare ca proces de asimilare și acomodare a cunoștințelor în baza propriei experiențe, cât și teza lui E. von Glasersfeld, care subliniază existența a numeroase exemple din lumea reală asupra cărora se face o construcție subiectivă, fără să aibă legătură cu experiența directă (de exemplu, operarea cu cunoștințe abstracte). Astfel, **învățarea** este o construcție dinamică, iar nu o amplă și pasivă receptare, însușire de informații transmise prin variate mijloace. În această ordine de idei, cunoașterea nu poate face abstracție de subiectul învățării, de individualitatea lui, nici de contextul în care se află, nici de istoricul construcției sale [6, p. 50].

Elevii/studentii învață să-și construiască propria cunoaștere prin abilitățile, capacitățile exersate activ, reflexiv și personalizat. Particularitățile individuale constituie repere în adaptarea scopurilor și a modurilor de susținere a învățării, prin instruire, până la personalizarea și tratarea diferențiată. Astfel, vorbim despre **învățarea personalizată** – o provocare pentru viitor, deoarece în prezent sarcina îndrumării elevilor/studentilor cade aproape în întregime pe umerii profesorului. A „personaliza învățarea” înseamnă a ajusta conținutul educațional propus pentru învățare și asimilare la ierarhia de nevoi și interese individuale, la propriul ritm de învățare al elevului/studentului. Învățarea personalizată are la temelie o logică nuanțată a unității dintre *a ști de ce să înveți* și *a ști cum să înveți*. Primul termen al relației vizează orientarea obiectivelor învățării spre îmbunătățirea activității elevului/studentului, din perspectiva unui comportament valoric dominat de ideea dezvoltării și autoactualizării eficiente. Cel de-al doilea se referă la direcționarea acțiunii formative spre metodologii active ale muncii intelectuale și sociale de autodezvoltare, prin autoinstruire, autoeducație. Aceste două concepte-cheie repun în discuție rolul și statutul cunoașterii în strategia pregătirii și perfecționării subiectului uman, ca factor decisiv în construcția noii societăți moderne și democratice [8, p. 10].

Învățarea personalizată presupune un mod de abordare a procesului instructiv-educativ ce are ca finalitate valorificarea optimă a elevului/studentului ca subiect al învățării. Ea devine o strategie activă, care necesită construirea unei experiențe de învățare pozitive și semnificative într-o relație democratică, socială, non-directivă. Prin urmare, această abordare va fi privită ca o paradigmă educațională cu impact preponderent asupra valorificării resursei umane și creșterii calității activităților educaționale.

Elevul/studentul este implicat și interesat în a cunoaște, a face, a întreprinde și a crea. El se află în fața provocării de a stăpâni cunoștințele căpătate, de a le actualiza, de a face legăturile cele mai potrivite, de a disloca acele achiziții care nu mai sunt operante sau nu mai concordă cu noile evoluții ale cunoașterii și experienței, de a crea noi explicații, ipoteze. În lucrarea *L'éducation fonctionnelle* (1920), E. Claparède afirmă că elevul/studentul trebuie să aibă ocazia să-și aleagă singur o serie de activități, să-și definească propriul traseu de formare, fiind impulsionat de profesor pentru a-și dezvolta și perfecționa capacitățile intelectuale, sociale și morale, precum și pentru a-și descoperi personalitatea [13, p. 128]. Profesorul devine un organizator al experiențelor de învățare: el va apela la tactici, metode, procedee active și participative, va crea situații de autonomie intelectuală și acțională, va stimula creativitatea, imaginația și spiritul critic al celor educați. Poziția sa trebuie să fie maleabilă, deschisă, permisivă la inițiativele elevilor, pasabilă de a-i face să înțeleagă lumea în modul propriu, chiar dacă e diferită de felul în care o înțelege el însuși [3, p. 357]. Or, cadrul didactic trebuie să genereze un climat de încredere, favorabil pentru gândirea independentă, creativă, încurajând și motivând permanent subiecții educaționali (vezi Tabelul 1).

În predarea-învățarea-evaluarea personalizată se iau în considerare toate aspectele: stilurile de învățare ale elevilor/studentilor, preferințele de percepție, tipurile de abilități și de inteligență (muzicală, kinestezică, lingvistică, logico-matematică, spațială, interpersonală și intrapersonală). A ține cont de individualitatea elevului/studentului înseamnă a-l respecta ca personalitate. În literatura de specialitate atestăm mai multe categorii de factori care influențează procesul de învățare personalizată: conștientizarea stării interne, interesele, motivele percepute, factorii motivatori, starea de sănătate, de alertă; reflectarea de sine; detașarea de solicitările și tulburările mediului proxim; autonomia în gândire; dezvoltarea și maturizarea cognitivă personală; relaționarea pozitivă cu ceilalți; prezența unor scopuri bine definite; capacitatea de exteriorizare a conținutului verbal simbolic, procedural sau acțional; deschiderea către noi experiențe de învățare [8, p. 21].

Tabelul 1. Trăsăturile esențiale ale învățării tradiționale și ale învățării personalizate [10, p. 29]

Învățarea tradițională	Învățarea personalizată
Instruire centrată pe profesor	Instruire centrată pe elev/student
Predare de cunoștințe	Schimb de informații, cunoștințe
Axată pe fapte și cunoștințe	Bazată pe gândire critică, negociere, consiliere, luare de decizii
Bazată pe discipline tradiționale	Abordare în funcție de trebuințe, nevoi, interese și abilități
Elevii/studentii sunt receptori pasivi	Elevii/studentii sunt subiecți activi, descoperă, inventează noi metode de lucru
Organizare formală în auditoriu	Organizare flexibilă legată de mediul social
Accent pe memorare, reproducere	Accent pe creativitate, aplicare, descoperire, colaborare, parteneriate
Evaluare prin examene tradiționale	Diversitate de evaluări: elaborarea de proiecte, prezentări, discursuri
Învățare pasivă	Învățare activă
Lucru individual	Lucru în colaborare
Stimularea unui singur simț	Stimularea multisenzorială
Interacțiune cu profesorul	Interacțiune cu mediul social

Deprinderile de studiu individual stau la temelia constituirii unui stil personal de învățare, a cărui eficiență se manifestă prin: întreținerea motivației stenice a învățării; selecția și structurarea informațiilor; formarea și îmbogățirea culturii generale; formarea și perfecționarea profesională; însușirea conștientă și activă a limbajelor științifice, tehnice, artistice; autoînvățarea și învățarea permanentă; prevenirea formelor severe de oboseală și surmenaj; revenirea din stările de oboseală și surmenaj; creșterea standardului de sănătate psihomentală.

Deprinderile de studiu individual se formează prin aplicarea mai multor tehnici, metode (vezi Figura 1).

Figura 1. Tehnicile folosite pentru dezvoltarea deprinderilor de studiu individual

Tehnică lecturii constituie cel mai important instrument de muncă intelectuală. Cartea rămâne principala sursă de informație, deși este concurentă de radio, TV, calculator. Tehnica respectivă se dobândește prin exercițiu, începând cu clasele primare, când se formează deprinderile de citire și scriere. Lectura simplă, de parcurgere a textului în ritm obișnuit, este eficientă pentru preluarea unor știri din cărți, reviste etc. Ea solicită concentrarea optimă a atenției, memoria, gândirea și alte procese cognitive. Lectura integrală a textului (scrisoare, raport, studiu, literatură artistică) este necesară în situații speciale (rezolvarea unor probleme personale, examene, lectura de agrement). Pentru a cuprinde o arie cât mai mare de informații, pentru economie de timp, pentru a obține o imagine globală, se utilizează lectura selectivă, care presupune reținerea ideilor relevante, esențiale, a cuvintelor-cheie [7, p. 219].

Metodele de învățare se însușesc sub îndrumarea educatorului și prin eforturi proprii. Acestea sunt instrumente operaționale folosite pentru achiziționarea și aplicarea în contexte specifice a cunoștințelor, dezvoltarea capacităților intelectuale.

Metodele și tehnicile euristice – de căutare, de interogare, de elaborare independentă a răspunsurilor – sunt eficiente pentru dezvoltarea capacităților psihice de cunoaștere. *Problematizarea* (formularea și rezolvarea problemelor, căutarea

alternativelor de rezolvare), *învățarea prin descoperire* (investigarea independentă, formularea ipotezelor), *brainstormingul*, *sinectica*, *Delphi*, *Philips 6-6*, *studiul de caz* (cunoașterea inductivă) stimulează fluxul de idei, atitudinile de cunoaștere (curiozitatea, receptivitatea la nou, satisfacția descoperirii adevărului), exersează capacitatea de efort, însușirile voinței (perseverență, independență, tenacitate) [7, p. 221].

Deprinderile și aptitudinile de comunicare – de expunere (clară, concisă, expresivă, logică), de întreținere a dialogului (de transmitere a ideilor și convingerilor proprii), de ascultare, de relateare a faptelor, a întâmplărilor cu argumente construite riguros – sunt componente comportamentale ce asigură șansele succesului școlar, profesional, social.

Învățarea prin observații dirijate și independente antrenează capacitățile de percepere, de sesizare a elementelor mascate, de urmărire activă și sistematică a obiectelor și fenomenelor din diferite domenii. Deprinderea de consemnare a faptelor în jurnale personale, în protocoale de observație condiționează eficiența folosirii datelor în următoarele etape ale cunoașterii.

Învățarea prin cercetare este anticipată de însușirea cunoștințelor și a deprinderilor de organizare a cadrului experimental, de folosire a metodelor și tehnicilor de investigare, analiză și interpretare. Interesul pentru cercetarea științifică și atitudinile favorabile acesteia se cristalizează în perioadele școlare și universitară. Prin unele activități didactice (lucrări de laborator, proiecte) și extrașcolare (cercuri, grupe de cercetare) elevii și studenții se familiarizează cu munca de cercetare, ceea ce înseamnă: cunoașterea metodelor și tehnicilor de cercetare (universale, specifice); formarea deprinderilor de folosire a metodelor și tehnicilor; cunoașterea modalităților de organizare a activității de cercetare, de creare a cadrului experimental (stabilirea temei de cercetare; clarificarea scopurilor și a obiectivelor; formularea ipotezelor; crearea condițiilor optime (ambianță, instrumente, aparatură); stabilirea variabilelor independente și dependente; stabilirea eșantioanelor, pregătirea lor [7, p. 223]); însușirea tehnicii de documentare și informare, de prelucrare a informațiilor; cunoașterea și aplicarea tehnicii de recoltare a datelor, de analiză, interpretare și validare a rezultatelor.

Tehnicile de informare și documentare sunt necesare pentru a recepta idei prin lectură și prin folosirea probelor documentare: imagini, acte, manuscrise, obiecte arheologice etc. Prin informare și documentare se percepe nivelul cunoașterii și al realizării practice într-un domeniu de interes, nivelul performanței, lipsurile, limitele, însemnătatea problemei. Informarea și documentarea presupun consultarea diferitelor sisteme de informare: sistemul bibliologic clasic, sistemul bibliologic computerizat, sistemul de informare prin bibliotecile electronice,

sistemul de informare prin Internet, sistemul de informare prin centrele specializate de documentare, sisteme de informare mass-media. În mod cert, elevii/studenții trebuie să cunoască modul de folosire a surselor de informare și tipurile de informații la care pot avea acces, să aprecieze just valoarea și relevanța acestora. Astfel, acțiunea de informare și documentare cuprinde câteva etape: identificarea surselor; analiza gradului de relevanță (autenticitatea, valoarea informațională); selecția surselor de informații; studierea și prelucrarea lor [7, p. 223].

Tehnici de ordonare, prelucrare a surselor studiate se bazează pe aranjarea cunoștințelor dobândite în procesul de informare și documentare, pentru ca acestea să poată fi valorificate. De corectitudinea și rigoarea înregistrării datelor depinde eficiența prelucrării și folosirii lor. În timpul lecturii, se consemnează primele impresii (se fac note, fie pe marginea textului, fie într-un caiet-jurnal). În urma lecturii, se elaborează rezumate, conpecte, fișe de lucru.

Rezumatul este procedeeul de înregistrare și consemnare succintă a conținutului sursei (datele esențiale), astfel încât recitirea acestuia să actualizeze cuprinzător și corect sursa consultată. După extensia conținutului, rezumatul este: adnotativ (se respectă unitățile sursei, capitolele, subcapitolele și eșalonarea lor); indicativ (se notează principalele date, idei, argumente și exemple); informativ (se sintetizează concentrat ideile). După forma de organizare a conținutului, rezumatul este: textualizat (text concis); schematic (scheme, clasificări); schematic-textualizat (combinat); enumerativ (enuunțuri ordonate); enumerativ-textualizat; clasificator-enumerativ; clasificator-arborescent; piramidal etc.

Conspectul urmează logica înregistrării datelor/ideilor autorului, de rând cu aprecierile, constatările lectorului. Conspectul conține datele foii de titlu (autor, titlu, an și loc de apariție, număr de pagini, date privind prefața, postfața, cuprinsul, bibliografia). Se recomandă studierea lucrării în ansamblu, recitirea integrală sau parțială, întocmirea planului de idei, exprimarea opiniilor proprii, extragerea datelor esențiale, extragerea fragmentelor de interes (citate, definiții, clasificări). Se înregistrează date privind întreaga sursă, una sau mai multe probleme. După numărul surselor consultate, conspectul este: unitar (pentru o singură sursă) sau centralizat (pentru mai multe surse ce abordează aceeași problemă). După raportul „conținut reprodus – apreciere”, conspectul este: obiectiv (reproduce idei, pasaje, citate) sau evaluativ (cuprinde aprecieri critice). După forma de elaborare, acesta este: rezumativ sau textualizat; schematic; clasificator; enumerativ; piramidal etc. [7, p. 225].

Învățarea cu ajutorul *fișelor de lucru* are avantajul de a operaționaliza unele sarcini de lucru și de a individualiza instruirea, ținând cont de ritmul de lucru propriu al fiecărui elev/student. Fișele de lucru sunt instrumente

didactice care conțin sarcini de natură practică, teoretică sau teoretico-practică și care, în contextul pedagogiei interactive, pot avea un caracter predominant problematizat și euristic. Ele pot fi utilizate în toate momentele activității didactice (predare, învățare, evaluare, feedback și feedforward) și în diferite scopuri didactice: *fișe de dezvoltare* (pentru elevii foarte buni, cu ritm de lucru rapid); *fișe de recuperare* (pentru elevii cu ritm de lucru mai lent, care au dificultăți de învățare); *fișe de exerciții* (adaptate nivelului și caracteristicilor clasei, particularităților mediului de instruire); *fișe de autoinstruire* (inclusiv conținuturi, explicații, sarcini de lucru și sunt destinate autoinstruirii); *fișe de cunoștințe* (inclusiv noțiuni, date, idei, conținuturi, scheme, explicații și pot deveni fișe de autoinstruire); *fișe de control* (utile la etapa de organizare și (re)structurare a cunoștințelor asimilate); *fișe de autoevaluare* (utilizate în secvențele și în demersurile autoevaluative) [1, p. 219].

Tratamentul individualizat, din partea profesorului, se poate realiza prin intermediul mai multor procedee [9, p. 292]:

- *acțiuni individualizate, pe fondul activităților frontale*, cu întreaga clasă de elevi; în acest caz, în anumite momente, abordarea individualizată este subordonată celei frontale, profesorul poate avea în atenție doar unul sau câțiva elevi, timp în care ceilalți continuă să realizeze aceleași sarcini;
- *acțiuni individualizate sugerate și impuse în cadrul procesului de învățământ*, dar care se realizează în afara lui (prin prescrierea diferențiată a temelor pentru acasă, prin recomandarea unei bibliografii suplimentare etc.);
- *activități pe grupe de nivel* (împărțirea clasei în grupe relativ apropiate sub aspectul potențialului intelectual și prin distribuirea unor sarcini diferite, pe măsura grupelor respective);
- *activități în clase speciale*, dimensionate fie pentru elevii cu abilități deosebite, fie pentru elevii cu necesități de instruire speciale; într-o astfel de situație, programele vor fi ajustate în funcție de specificul clasei, impunându-se programatic diferențierea unor segmente mai largi ale populației școlare [3, p. 353].

CONCLUZII

1. Lumea se reflectă diferențiat în mintea și sufletul fiecărui om. Prin actul învățării, realitatea se reconstruiește, iar noi ne modelăm în raport cu datele ei.
2. Participarea conștientă presupune trezirea voinței de a cunoaște și amplificarea, alimentarea continuă a acestei apetențe prin efort continuu susținut. Nu trebuie încurajată învățarea pe de rost, însușirea mecanică a cunoștințelor; accentul se va pune pe înțelegerea prealabilă a cunoștințelor înainte ca

acestea să fie stocate sau reproduse.

3. Învățarea personalizată, ca o modalitate de abordare a procesului instructiv-educativ bazată pe nevoile, interesele, aspirațiile, particularitățile individuale ale fiecărei persoane în parte, devine o componentă importantă, care are ca finalitate valorificarea optimă a personalității subiectului, prin oferirea spațiului de manevră în adaptarea obiectivelor, a conținuturilor, metodelor de predare-învățare-evaluare și prin construirea de experiențe de învățare pozitive, semnificative, relevante, într-o relație democratică între cadrul didactic și elev/student.
4. Deprinderile de studiu individual au devenit o condiție *sine qua non* pentru adaptarea la explozia informațională, pentru a profita de ofertele de formare, pentru a face față exigențelor școlare și universitare, pentru o învățare performantă continuă, permanentă și, desigur, pentru a trăi stări de confort psihic prin cunoaștere.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bocoș M.-D. Instruirea interactivă. Iași: Polirom, 2013. 470 p.
2. Crețu C. Curriculum diferențiat și personalizat. Iași: Polirom, 1998.
3. Cucuș C. Pedagogie. Ediția a II-a. Iași: Polirom, 2006. 463 p.
4. Flonta M. Cognition. O introducere critică în problema cunoașterii. București: ALL, 2013. 199 p.
5. Iucu R. Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative. Iași: Polirom, 2008. 220 p.
6. Joiță E. Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. București: Aramis, 2009. 318 p.
7. Macavei E. Pedagogie. Teoria educației. Vol. I. București: Aramis, 2001. 325 p.
8. Neacșu I. Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de succese. Iași: Polirom, 2015. 314 p.
9. Nicola I. Pedagogie. București: EDP, 1994. 295 p.
10. Șchiopu L. Evoluția conceptului de învățare personalizată. În: Revista de Științe Socio-Umane, nr. 3 (31), 2015.
11. Șchiopu L. Învățarea personalizată a limbii engleze la nivel universitar: dimensiuni și roluri. În: Univers pedagogic, nr. 2 (54), 2017.
12. Șoitu L., Cherciu R. Strategii educaționale centrate pe elev. București: Alpha MDN, 2006.
13. Claparède E. L'éducation fonctionnelle. Geneve: Delachaux Niestien, 1931. 266 p.
14. Quigley A. Fulfilling the Promise of Adult and Continuing Education. Jossey-Bass Inc., 1989. 127 p.
15. <https://creeracord.com/2016/10/12/10-caracteristici-ale-unui-mediu-de-invatare-cu-eficienta-inalta/> (Accesat la 18.10.2018)